

XVI CONFERENCIA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. SEGUNDA CONVENCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA INTERNACIONAL (CICT- UC)

Título: Asesoría al psicopedagogo en la habilidad socioemocional empatía. Un recurso para la prevención y la inclusión educativa.

Autores: Dr. C Modesta López Mejías PT. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz.” teléf. 56114101. Email modesta.lopez@reduc.edu.cu

Lic. Anabel Gómez Ruiztoranzo. CDO del Municipio Esmeralda. teléf. 58003239. Email Anabel95.gomez@nauta.cu

Taller 3. El trabajo preventivo, la diversidad y la inclusión educativa.

RESUMEN

La empatía es una habilidad socioemocional esencial para el establecimiento de toda relación social. Es además una cualidad del perfil de Licenciado en Pedagogía – Psicología; por su importancia para el desempeño de las funciones profesionales de orientación y asesoría psicopedagógicas, en el contexto de la labor preventiva dirigida a la atención a la diversidad y la inclusión educativa. En las escuelas primarias del municipio Esmeralda, se constatan manifestaciones en docentes y educandos asociadas a las interacciones sociales, que denotan insuficiencias en dicha habilidad, las cuales pudieran afectar el desarrollo socioafectivo de los educandos, su bienestar y participación en la vida social. Esto hace necesaria la intervención del psicopedagogo desde la adecuada preparación en el tema. A partir de lo planteado el presente estudio, que forma parte de una tesis de maestría, tiene como objetivo: elaborar acciones de preparación a psicopedagogos de escuelas primarias para la asesoría en la habilidad socioemocional empatía como recurso para la prevención de situaciones potencialmente excluyentes. Los métodos teóricos análisis, síntesis e inducción, deducción posibilitaron la sustentación epistemológica del tema y la valoración de los resultados diagnósticos obtenidos con la observación, la encuesta, las frases incompletas y el Screening Test Empathy Evaluate. Como resultado del diagnóstico se identificaron limitaciones en el comportamiento de la empatía en sus dos dimensiones: afectiva y cognitiva, así como en la preparación de los psicopedagogos. Sobre esta base se diseñaron las acciones de preparación, aplicadas por la vía experimental las cuales resultaron pertinentes y efectivas en correspondencia con el objetivo planteado.